

11/03/2024
Vol. 3, N°. 6/2024
ISSN 2764-5452

ANO 3

REPORTE DO BITCOIN

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Arte gráfica: Valeria Drago.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 3, Nº. 5/ 2024

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2023.

ISSN 2764-5452

Apoie este Reporte: PIX: contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

Este relatório gratuito semanal visa discutir o comportamento do Bitcoin, um ativo financeiro digital, fornecendo notícias, análises gráficas e informações sobre novidades, softwares e aplicativos relacionados ao criptoativo. O objetivo é contribuir para o debate em torno da cultura do Bitcoin, com a Amauta, uma instituição de economia criativa, buscando disseminar conhecimento sobre inovação, educação e finanças na comunidade acadêmica e empresarial. Esperamos que este trabalho seja uma contribuição valiosa para o debate.

Nós reconhecemos a importância do Bitcoin e seu impacto na economia global, e é por isso que nos dedicamos a fornecer informações atualizadas para nossos leitores. Acreditamos que, ao promover a discussão e o entendimento do Bitcoin, podemos ajudar a incentivar a adoção e o uso responsável dessa tecnologia disruptiva.

Além de fornecer análises e informações sobre o Bitcoin, também encorajamos nossos leitores a se educarem sobre finanças pessoais e investimentos. Acreditamos que, com o conhecimento adequado, qualquer pessoa pode tomar decisões financeiras inteligentes e bem informadas.

Estamos comprometidos em fornecer informações de alta qualidade e precisas, e nos esforçamos para manter nossos leitores atualizados sobre as últimas tendências e desenvolvimentos no mundo do Bitcoin. Esperamos que você aproveite nosso relatório e que ele contribua para sua compreensão do Bitcoin e das finanças pessoais em geral.

6. Motivos teóricos para acreditar no Bitcoin

Acreditar que o Bitcoin possa se tornar um ativo de reserva de valor do futuro envolve considerar diversos fatores, que vão desde as características intrínsecas do Bitcoin até as dinâmicas do mercado global. Aqui estão alguns motivos que podem sustentar essa crença:

1. ****Escassez Digital****: O Bitcoin tem um fornecimento máximo de 21 milhões de moedas, o que o torna um ativo escasso. Essa escassez é similar à do ouro e é um dos pilares que podem contribuir para seu valor como reserva de valor. A teoria da escassez e a percepção de valor são discutidas em economia, destacando-se no trabalho de Thomas Sowell, "Basic Economics" **【1】** .

2. ****Descentralização****: O Bitcoin opera em uma rede descentralizada, o que significa que não está sob o controle de qualquer governo ou instituição. Isso o torna resistente a políticas monetárias inflacionárias e intervenções governamentais, aspectos que são criticados por autores como Friedrich Hayek em "The Denationalization of Money" **【2】** .

3. ****Aceitação e adoção crescentes****: O aumento da aceitação do Bitcoin por investidores institucionais e sua adoção por empresas e países (como El Salvador, que o adotou como moeda legal) são indicativos de sua crescente legitimação como um ativo de reserva de valor. A adoção em massa é um fator crucial na determinação do valor de uma moeda ou ativo, conforme argumentado por Carl Menger em seus princípios sobre a origem do dinheiro **【3】** .

4. ****Imutabilidade e segurança****: A tecnologia blockchain que suporta o Bitcoin garante a imutabilidade e segurança das transações, tornando-o resistente a fraudes e ataques. Isso é valorizado em um mundo onde a segurança digital é cada vez mais importante, um ponto enfatizado por Don Tapscott e Alex Tapscott em "Blockchain Revolution" **【4】** .

5. ****Portabilidade e divisibilidade****: O Bitcoin pode ser facilmente transferido e dividido em unidades menores (satoshis), o que facilita seu uso em transações de diferentes escalas. Essas características o tornam funcional como meio de troca e unidade de conta, dois dos três critérios clássicos para um bem ser considerado dinheiro, conforme definido por Jevons **【5】** .

6. ****Independência de sistemas financeiros tradicionais****: O Bitcoin oferece uma alternativa ao sistema financeiro tradicional, o que pode ser particularmente atraente em tempos de crise financeira ou quando a confiança nas instituições financeiras está abalada. Isso é discutido em "The Bitcoin Standard" por Saifedean Ammous, que explora como o Bitcoin pode funcionar como um padrão monetário alternativo **【6】** .

Referências

1. Sowell, T. (2014). Basic Economics. Basic Books.
2. Hayek, F. A. (1976). The Denationalization of Money. Institute of Economic Affairs.
3. Menger, C. (1892). On the Origins of Money.
4. Tapscott, D., & Tapscott, A. (2016). Blockchain Revolution. Portfolio.
5. Jevons, W. S. (1875). Money and the Mechanism of Exchange.
6. Ammous, S. (2018). The Bitcoin Standard: The Decentralized Alternative to Central Banking. Wiley.

Estes argumentos, ancorados em teorias econômicas e financeiras, sugerem que o Bitcoin tem características que poderiam permitir que ele se estabeleça como um ativo de reserva de valor no futuro.

Arte digital da Semana

O Bitcoin atingindo uma nova marca histórica feita pela IA do Dall-E.

Análise do Bitcoin

Gráfico Mensal

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Preço com maior ponto de suporte (Seta amarela) Muita atenção e este ponto;
- (Círculo Azul) surgimento da Média 72 anunciada desde julho de 2023;
- Canal de alta (Azul) rompido;
- Mac´D paralelo, com inclinação positiva (Círculo amarelo).

Análise do Bitcoin

Gráfico Semanal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO SEMANAL

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Mac´D com reação, com leve inclinação (Círculo amarelo);
- Volume sem reação desde a segunda quinzena de março de 2023 (Círculo Laranja);
- Maior suporte neste cenário (Seta Verde);
- Canal de consolidação (canal azul paralelo);
- Canal de alta azul;
- Círculo azul apresenta surgimento da média 305 desde mês de junho de 2023.

Gráfico diário

- Linhas tracejadas vermelhas representam suportes;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Mac´D (Circulo Amarelo) se mantendo acima do zero com afastamento de zero;
- Volume continua baixa, caindo, trazendo a média para baixo;
- Novo canal de alta azul claro.

Gráfico 2 horas

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Mac´D acima de zero (círculo amarelo);
- Volume abaixo com pequenas reações (círculo Laranja) observem como ´volume influência nos Candle´s de maiores altas.

OBS: Rompimentos tem por regra gerarem bom trades, estatisticamente onde encontramos maior retorno. Operações sempre com ordens OCO Salvaguardam o capital.

Comparativo de Halvin's

Não temos nenhuma semelhança no comportamento do Halving ocorrido em 11 de maio de 2020 com este que irá ocorrer em 2024. A comparação dos gráficos diários nos apresenta a falta de padrão entre as ocorrências.

CRIPTOMOEDAS PARA INICIANTES

Entenda os princípios e aprenda a investir em criptomoedas

CURSO REMOTO

16/03 - das 9h às
12h

Via Meet

Valor: R\$ 100,00

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

cursos.amauta.com.br

Curso Remoto

Análise gráfica para iniciantes

Professor Helcio Hoffmann
23/03 - das 9h às 12h.
Via Meet
Valor: R\$ 100,00

cursos.amauta.com.br

Curso
EAD

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

METAVERSO

INTRODUÇÃO E PRÁTICA

com Hugo Eduardo Meza Pinto

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

E-Book Gratuito
Livro de
educação
financeira.

Professor
Hugo Meza

Download [aqui](#)

Amauta - Soluções Inteligentes.

É uma empresa colaborativa de economia criativa dedicada a aplicar a inovação em áreas como educação, finanças, turismo e empreendedorismo.

A “destruição criativa” (disrupção) é a capacidade de mudanças nas atividades convencionais a partir da inserção de variáveis capazes de provocar alterações significativas.

Curso Online

**MULTIPLIQUE SEU
DINHEIRO NA
RENDA FIXA**

com Juliana Maschio

Curso EAD: Multiplique seu dinheiro na Renda Fixa
Aprenda a aplicar seu dinheiro na Renda Fixa e aproveite os altos rendimentos pagos sem correr riscos. O curso te dá acesso vitalício.

**INVESTINDO DIRETAMENTE
NO GRÁFICO**

com Helcio Hoffmann

CURSO PRESENCIAL

Conheça nosso directório de links
Aqui

CAMINHO A MACHU PICCHU VII

De 1/07 a 7/07 de 2024

Inscrições Aqui:

<https://forms.gle/YoKgg55NpSTSoAZP8>

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL